

QISHLOQ XO'JALIGI TERMINOLOGIYASIGA BAG'ISHLANGAN "TAIYANGHUA" XITOIY TILI TO'GARAGI, UNDAGI DARS JARAYONLAR VA NATIJALAR

Xaqnazarova Umida Ural qizi

e-mail: umidaxaqnazarova28@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10298506>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Yosh ipakchilar" to'garagi qoshida ochilgan, shuningdek, Qishloq xo'jaligi terminologiyasiga bag'ishlangan "Taiyanghua" xitoy tili to'garagida o'qitish jarayonlari, Xitoydagi maktablarda ta'lim berishda ko'plab uchraydigan uyqu metodining afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Terminologiya, uyqu metodi, to'garak, qishloq xo'jaligi.

Bizga ma'lumki, xitoy tili - biznes tilidir. Qishloq xo'jaligi, biznes, sanoat, texnika ishlab chiqarishda xitoy tilining ahamiyati beqiyosdir. Yurtimizda sotilayotgan deyarli ko'plab kiyim-kechaklar, maxsulotlar, mebel, texnikalarda "Made in China" yozuvini ko'rishimiz mumkin. Agar biz biron bir tadbirkorlik ishini boshlamoqchi bo'lsak, xitoy tilini bilishimiz maqsadga muvofiqdir.

Barcha insonlar xorijiy tilni o'rganish qobiliyatiga ega, lekin hamma ham tarjimon bo'la olmasligi mumkin. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, ko'plab yosh tarjimonlar til sertifikatni qo'lga kiritgandan so'ng qaysidir sohada tarjimon bo'lishga harakat qilib ko'rishadi. Shuningdek, begona sohada xorijiy tilni bilgani bilan kata qiyinchiliklarga duch kelishgan. Chet tilini o'rgandi degani tarjimon bo'la oladi degani emas. Tarjimonlikning o'ziga yarasha sir-asrorlari mavjud. Men bu sir-asrorlarni o'z tajribalarimda to'plab, "Taiyanghua" til to'garagida bo'lishishni ma'qul ko'rdim.

2021-yil Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasining "Yosh ipakchilar" to'garagi qoshida ochilgan "Taiyanghua" xitoy tili to'garagi tashkil qilindi. Ularning a'zolari turli yoshdagi kishilarni tashkil qiladi. Tog'arak a'zolari orasida qishloq xo'jalik mutaxassislik fanlarini o'qitadigan pedagoglar hamda maktab o'quvchilari ham mavjud. Ushbu to'garak men uchun ham tajriba maktabi bo'ldi.

To'garak muallifi: *Xaqnazarova Umida Ural qizi*

To'garak faoliyatiga nazar. To'garak a'zolari 18 ta bo'lib, 6 nafar pedagog, 6 nafar talaba, 6 nafar maktab o'quvchilaridan iborat. Maktab o'quvchilari bilan 14⁰⁰ – 16⁰⁰ dars mashg'ulotlari

olib borilardi. O'qituvchi hamda pedagoglarga 16⁰⁰ – 18⁰⁰ ga qadar dars mashg'ulotlari olib borilardi.

Maktab o'quvchilarda asosan, ieroglif yozish va oddiy so'zlashuv uslublariga qiziqish juda ham yuqori bo'lganligi bois ularga dars mashg'ulotlari shularga moslashtirilgan holatda olib borilgan. Hozirda maktabda o'qiydigan to'garak o'quvchilar o'z oldilariga kata maqsadlarni qo'yishgan.

Abdixalilova Zulfiya Ilhom qizi

25-maktab o'quvchisi

Ilm olishga va Ierogliflarni yozishga bo'lgan ishtiyoqi juda ham kuchli. To'garakda o'qish davomida Toshkent shahridagi Konfutsiy institutida o'tkazilgan tadbirlarda faol qatnashib, faxrli o'rinlarni va sovg'alarni qo'lga kiritgan.

Qurbonova Shahzoda Erkinovna

187-maktab o'quvchisi

Xitoy tili o'rganishga bo'lgan qobiliyati juda ham juda kuchli. Hozirda o'z tengi dugonalariga xitoy tilidan o'rganganlarini kichik muallim sifatida o'qitmoqda.

Xasanov Firdavs Mirzohid o'gli

28-maktab o'quvchisi

Orzulari bir dunyo bo'lgan Firdavs o'z oldiga xitoy tilidan katta tarjimon bo'lishni maqsad qilgan.

Yuqorida ta'kidlaganimdek to'garakda qishloq xo'jaligi bo'yicha ta'lim beruvchi pedagoglar ham ta'lim olishadi.

“Taiyanghai” xitoy tili to‘garagiga a‘zo bo‘lgan pedagoglar ro‘yxati

Jumag‘ulov Qahramon Aliyevich
Toshkent davlat agrar universiteti Dotsenti
Ipakchilik sohasidagi ilmiy jurnallarni yozma tarjima qilishni o‘rganish

Sohibova Nigora Sadriddinovna
Toshkent davlat agrar universiteti assistenti
Ipakchilik sohasidagi ilmiy jurnallarni yozma tarjima qilishni o‘rganish

Rahmanova Xurniso Egamovna
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti
Og‘zaki so‘zlashuv usulini o‘rganish

Mirzayeva Yorqinoy Yarkulovna
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti
Ipakchilik sohasidagi ilmiy jurnallarni yozma tarjima qilishni o‘rganish

Daniyarov Umirzak To‘xtamuradovich
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti
Boshlang‘ich darajada so‘zlashishni o‘rganish

Ruziyeva Mohinur Ibrohimjonovna
Toshkent davlat agrar universiteti assistenti
Ipakchilik sohasidagi ilmiy jurnallarni yozma tarjima qilishni o‘rganish

Dars o‘tish metodi. Kichik yoshdagi o‘quvchilar va talabalar uchun “Uyqu metodi” dan keng foydalanildi. Uyqu metodi qanday bo‘ladi? Uyqu metodi xitoyda o‘qitish tizimida keng tarqalgan va u yuqori natijalarni ko‘rsatadi. Uyqu metodi darsning har 20 daqiqasida xonani tinch holatga olib kelish kerak. Ko‘zlarni yumgan holatda hech bir so‘z demay, shunchaki o‘tirish zarur. Bu fikrlarni jamlashga, darsdan zerikish holatini yoqolishiga yordam beradi. Maktab yoshidagi o‘quvchilar bu metodni juda ham yaxshi ko‘rishadi.

Pedagoglarga esa ularning sharoitlarini hisobga olib dars davomida uyga vazifalarini yarim tayyor holatda qilishga yordam qilinadi. Asosiy focus terminalogiyaga, Xitoyning qishloq xo'jaligi sohasiga qaratildi.

"Taiyanghua" til to'garagiga a'zo bo'lgan talabalar ro'yxati

Turg'unboyeva Mashxura Alisher qizi
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
Manzarali bog'dorchilik va ko'klamzorlashtirish bo'yicha terminlarni xitoy tilida to'g'ri ishlatishni o'rganishni maqsad qilgan

Karimova Dilara Oybek qizi
O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti talabasi
4 ta tilda erkin suhbatlasha oladi. Xitoy tilida sinxron tarjimon bo'lishni maqsad qilgan

Mirzahamdamaova Shohsanam Komiljon qizi
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
O'simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo'yicha) sohasi bo'yicha terminlarni xitoy tilida to'g'ri ishlatishni o'rganishni maqsad qilgan

Jo'rayev Muxammadali Zaynobidin o'g'li
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
Tarjimon bo'lish uslubiyotini o'rganishni maqsad qilgan

Tursunova Mohidil Umid qizi
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
Tarjimon bo'lish uslubiyotini va terminalogiyani o'rganishni maqsad qilgan

Buriyeva Mashhura Davron qizi
Toshkent davlat agrar universiteti talabasi
Mevachilik sohasi bo'yicha terminlar va tarjimon bo'lish uslubiyotini o'rganishni maqsad qilgan

Haftaning bir kuni doim Xitoyliklar bilan o'quvchilar o'rtasida amaliyot qilingan

To'garak a'zolari bilan Toshkent shahridagi Konfutsiy tadbirlarida faollik va g'oliblik

To'garak faoliyati OAVda